

ОСОБЛИВОСТІ КЕРУВАННЯ АСТАТИЧНИМ ОБ'ЄКТОМ ТРЕТЬОГО ПОРЯДКУ

*Ткачук А.Г.**Державний університет «Житомирська політехніка»**Безвесільна О.М.**НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»**Крижанівська І.В.,**Богдановський М.В.**Державний університет «Житомирська політехніка»*

FEATURES OF CONTROLLING AN ASTATIC OBJECT OF THE THIRD ORDER

*Tkachuk A.**State University «Zhytomyr Polytechnic»**Bezvesilna O.**NTUU «Kyiv Polytechnic Institute named after Igor Sikorsky»**Kryzhanivska I.,**Bogdanovsky M.**State University «Zhytomyr Polytechnic»***Анотація**

У статті розглянуто процес проектування систем автоматичного керування та проаналізовано його основні етапи. Описано найбільш поширені закони регулювання та регулятори, побудовані на їх основі. Розглянуто процес вибору регулятора та метод розрахунку параметрів його налаштування для керування астатичним об'єктом третього порядку з порядком астатизму, що дорівнює одиниці. Показано, що високоякісний процес керування забезпечується завдяки використанню пропорційно-диференціального закону керування.

Abstract

The article examines the process of designing automatic control systems and analyzes its main stages. The most common regulatory laws and regulators built on their basis are described. The process of selecting a regulator and the method of calculating its setting parameters for controlling a third-order astatic object with an order of astaticism equal to one are considered. It is shown that a high-quality control process is ensured by using the proportional-differential control law.

Ключові слова: система автоматичного керування, регулятор, об'єкт керування, астатизм, передатна функція.

Keywords: automatic control system, regulator, control object, astaticism, transfer function.

Вступ

Проектування систем автоматичного керування (САК) є важливим етапом у розробці технологій, що забезпечують автоматизацію різноманітних процесів у промисловості, транспорті, енергетиці та інших галузях. Проектування систем автоматичного керування є складним і багатоетапним процесом, що вимагає глибоких знань у галузі теорії керування, математичного моделювання, комп'ютерних технологій та прикладної механіки. Від якості проектування САК залежить ефективність, надійність та безпека функціонування автоматизованих систем.

Одним із найважливіших етапів (САК) є вибір та розрахунок параметрів налаштування регулятора. Цей етап визначає, наскільки ефективно система керування зможе забезпечувати стабільність, точність та швидкодію об'єкта керування.

Проектування систем автоматичного керування:

1. Аналіз об'єкта керування: опис динамічних властивостей об'єкта за допомогою диференціальних рівнянь або передатних функцій та визначення характеристик об'єкта, таких як порядок системи, наявність астатизму, типи та характер збурень.

2. Вибір типу регулятора. Визначення типу регулятора залежно від вимог до системи. Основними типами є пропорційний (P), інтегральний (I), диференціальний (D) регулятори, а також їх комбінації (PI, PD, PID регулятори).

3. Розрахунок параметрів регулятора.

4. Визначення коефіцієнтів регулятора (пропорційного, інтегрального, диференціального) для досягнення бажаних динамічних характеристик системи, таких як час перехідного процесу, перерегулювання, стійкість і точність.

5. Моделювання та симуляція: проведення чисельних експериментів з використанням комп'ютерного моделювання для перевірки ефективності обраних параметрів регулятора. Аналіз реакції системи на типові збурення, такі як ступінчастий вплив, імпульсні сигнали, гармонійні збурення.

6. Тестування на реальному об'єкті.

7. Корекція параметрів регулятора за результатами тестування для досягнення оптимальних характеристик.

8. Перевірка стійкості САК за різних умов експлуатації.

Вибір та розрахунок параметрів налаштування регулятора є критично важливим для забезпечення

ефективної роботи систем автоматичного керування. Правильно налаштований регулятор дозволяє досягти необхідної продуктивності, точності і стійкості системи, що сприяє підвищенню якості продукції і ефективності виробничих процесів.

Закони керування є основними принципами та методами, які використовуються для розробки алгоритмів керування в автоматичних системах. Вони визначають, як система керування повинна реагувати на вхідні сигнали та збурення, щоб забезпечити стабільне, точне та ефективне функціонування об'єкта керування.

У системах промислової автоматики найбільшого поширення набули такі закони регулювання:

- Пропорційний закон регулювання (П);
- Інтегральний закон регулювання (І);
- Пропорційно-інтегральний закон регулювання (ПІ);
- Пропорційно-інтегрально-диференціальний закон регулювання (ПІД);
- Пропорційно-диференціальний закон регулювання (ПД).

Астатичні об'єкти є важливими у проектуванні систем автоматичного керування (САК), оскільки вони мають властивості, що потребують особливого підходу до вибору і налаштування регулятора. Астатичний об'єкт характеризується тим, що він має в своєму передавальному функціоналі полюс у початку координат, тобто має інтегруючий характер. Це означає, що реакція такого об'єкта на постійний вхідний сигнал буде лінійно зростати або спадати з часом.

Розрахунок параметрів регулятора для астатичного об'єкта включає такі кроки:

- Визначення характеристик об'єкта: Аналіз динамічних властивостей об'єкта, побудова математичної моделі.
- Вибір методу налаштування: Використання класичних методів, таких як метод Зіглера-Ніколса, або сучасних методів оптимізації.
- Моделювання і симуляція: Перевірка налаштованих параметрів регулятора на моделі об'єкта з використанням програмного забезпечення для моделювання, такого як MATLAB/Simulink.

У літературі [1-5] детально описано загальні алгебраїчні методи теорії автоматичного керування для налаштування ПІД-регуляторів, приведено їх порівняльну характеристику.

У роботах [6, 7] апробовано дослідження, спрямовані на оптимізацію роботи ПІД-регуляторів, що використовуються для контролю температури відцентрових машин у цукровій промисловості. Проведено аналіз класичних методів настройки ПІД-регуляторів.

У роботі [8] розглянуто сучасні методи оптимізації конструкції регуляторів акцентуючи увагу на швидкодю та надійність конструкції. Наведено алгоритм розрахунку індексу продуктивності регулятора.

У роботі [9] розглянуто методи налаштування нелінійних ПІД-регуляторів. Інформація про методи, які є альтернативними алгебраїчним методам теорії автоматичного керування для налаштування

ПІД-регуляторів, відображена у роботах [8-9] також.

У роботі [13, 14] розглянуто аналітичне конструювання оптимальних регуляторів при жорстко заданій його структурі.

Метою статті є синтез та аналіз розробленого методу розрахунку параметрів налаштування регулятора для керування як статичними, так і астатичними об'єктами високого порядку.

Викладення основного матеріалу.

Астатичний об'єкт третього порядку є системою, яка має три інтегруючі ланки у своєму передавальному функціоналі. Це означає, що його передавальна функція містить полюс у початку координат тричі, що надає системі високий порядок астатизму. Такий об'єкт є складним для керування через його інтегруючу природу та високий порядок.

Передатна функція астатичного об'єкта третього порядку має вигляд:

$$W(S)=K/ S^3,$$

де K - коефіцієнт підсилення системи, S - комплексна змінна Лапласа.

Астатичний об'єкт третього порядку має такі властивості:

- відгук на ступінчастий вхідний сигнал буде лінійно зростати з часом з прискоренням, оскільки кожна інтегруюча ланка додає один ступінь приросту;
- система не має стабільного стану без зовнішнього керування, оскільки кожна інтегруюча ланка збільшує нестійкість.

Для керування такими об'єктами найчастіше використовують ПІД-регулятори, оскільки вони забезпечують корекцію як статичної, так і динамічної складових помилки.

Астатичний об'єкт третього порядку з порядком астатизму, що дорівнює одиниці, має один інтегруючий полюс у початку координат. Такий об'єкт може бути описаний передавальною функцією, яка містить один інтегратор (полюс в нулі) і додаткові динамічні ланки, що визначають його третій порядок.

Розрахунок параметрів налаштування регулятора за методом, що розглядається нижче, є наближенням, але дозволяє отримати якісні характеристики при керуванні астатичним об'єктом третього порядку з передатною функцією виду:

$$W_{OK}(s) = \frac{K}{s(T_1s + 1)(T_2s + 1)}, \quad (1)$$

де T_1 та T_2 – постійні часу ОК, K – коефіцієнт передачі ОК.

Метою даної задачі є вибір структури та параметрів налаштування регулятора, який перетворить замкнутий контур системи у коливальну ланку з малою постійною (бажаною) часу T_B , та коефіцієнтом передачі, що дорівнює одиниці:

$$W_K(s) = \frac{1}{T_B^2 s^2 + 2T_B \xi s + 1}, \quad (2)$$

де ξ – коефіцієнт загасання коливаль.

Для забезпечення плавного перехідного процесу, близького до аперіодичного, необхідно, щоб $\xi > 1$.

Для визначення структури регулятора, необхідно привіняти вираз для передатної функції замкненої системи до виразу (2):

$$\frac{W_{\text{пер}}(s) \cdot W_{\text{OK}}(s)}{1 + W_{\text{пер}}(s) \cdot W_{\text{OK}}(s)} = W_K(s), \quad (3)$$

або:

$$\frac{W_{\text{пер}}(s) \cdot K}{s(T_1 s + 1)(T_2 s + 1) + W_{\text{пер}}(s) \cdot K} = \frac{1}{T_B^2 s^2 + 2T_B \xi s + 1} \quad (4)$$

З рівняння (4) отримаємо передатну функцію регулятора:

$$W_{\text{пер}}(s) = \frac{T_1 T_2 s^3 + (T_1 + T_2) s^2 + s}{KT_B^2 s^2 + 2T_B \xi K s} \quad (5)$$

Розділимо поліном чисельника на поліном знаменника. Перші три складові отриманого ряду спадають з математичним описом ідеального ПІД-регулятора [3]:

$$h(t) = 1 - \left(\sqrt{1 - \xi^2} \right)^{-1} e^{-\xi t / T_B} \sin \left(\sqrt{1 - \xi^2} \frac{t}{T_B} + \arccos \xi \right), \quad (11)$$

залежить від величини ξ , та враховує наближений метод розрахунку параметрів регулятора.

З (8) випливає, що при

$$T_B = \frac{2\xi T_1 T_2}{(T_1 + T_2)}$$

зникає пропорційна складова K_I , що призведе до затягування процесу керування в цілому. Тому для отримання якісних характеристик процесу керування, для випадку, коли $K_{\text{II}} > 1$, при визначенні бажаної постійної часу коливальної ланки T_B , необхідно враховувати емпіричний коефіцієнт $m=1,3 \dots 1,4$:

$$T_B = m \frac{2\xi T_1 T_2}{(T_1 + T_2)} \quad (12)$$

Аналіз виразу (9) з урахування рекомендацій щодо визначення величини T_B за виразом (12), показує, що у даному випадку інтегральна складова K_I буде мати від'ємне значення. Для отримання додатного значення K_I , емпіричний коефіцієнт m повинен бути на порядок більше зазначеного, що, виходячи з виразу (10), призведе також до затягування процесу керування. Тому для керування астатичним об'єктом третього порядку з порядком астатизму, що дорівнює одиниці, доцільно вилучити інтегральну складову, тобто використовувати ПД закон керування [3].

Метод Зіглера-Ніколса є одним з найпоширеніших емпіричних методів налаштування ПІД-регуляторів, зокрема ПД-регуляторів. Він заснований на спостереженні за поведінкою системи при певних умовах та подальшому розрахунку параме-

$$W_{\text{пер}}(s) = T_D s + K_{\text{II}} + \frac{K_I}{s}, \quad (6)$$

де диференційна складова має вигляд:

$$T_D = \frac{T_1 T_2}{KT_B^2}; \quad (7)$$

пропорційна –

$$K_{\text{II}} = \frac{(T_1 + T_2) \cdot T_B - 2\xi T_1 T_2}{KT_B^3}; \quad (8)$$

інтегральна –

$$K_I = \frac{T_B^2 - 2\xi \cdot [(T_1 + T_2) \cdot T_B - 2\xi T_1 T_2]}{KT_B^4} \quad (9)$$

Задачу можна розглядати як термінальну задачу керування, при якій об'єкт з одного стану в інший переводиться за заданий проміжок часу:

$$t_{\text{пер}} \leq 2n T_B, \quad (10)$$

де $t_{\text{пер}}$ – заданий час регулювання вихідної координати; $2n$ – емпірична складова, що визначається за перехідною характеристикою коливальної ланки (2):

трів регулятора на основі отриманих даних. Цей метод дозволяє налаштувати регулятор для забезпечення стабільного та ефективного керування. Метод не вимагає складних математичних розрахунків або моделей системи. Дозволяє швидко знайти початкові параметри регулятора, які забезпечують стабільну роботу системи.

Отримані параметри можуть бути не оптимальними для всіх типів систем, що може вимагати додаткової оптимізації.

Завдяки диференціальній частині контролера система швидко реагує на зміни похибки, що дозволяє зменшити перерегулювання. Диференціальна частина допомагає зменшити коливання системи, покращуючи її стабільність. Проте, диференціальна частина може бути чутливою до високочастотних шумів, що може призвести до небажаних коливань у керуючому сигналі.

Припустимо, що потрібно керувати позицією об'єкта на конвеєрі. Вихідний сигнал об'єкта – це позиція на конвеєрі, а вхідний сигнал – керуючий сигнал двигуна, що переміщує об'єкт. Використовуючи ПД-контролер, можна забезпечити швидке і точне позиціонування об'єкта, зменшивши коливання і забезпечивши стабільну роботу системи.

ПД-контролер є потужним інструментом для керування динамічними системами, забезпечуючи швидке реагування і зменшення коливань.

Висновки

Розроблено метод розрахунку параметрів регулятора для керування астатичними об'єктами третього порядку. Доведено, що якісний процес керування забезпечується використанням пропорційно-диференційного закону керування. Показано, що

розраховані параметри ПД-регулятора забезпечують майже плавну зміну вихідної координати об'єкта керування, що вказує на доцільність використання розробленого методу.

Список літератури

1. Самотокін, Б. Б. Лекції з теорії автоматичного керування [Текст]: навчальний посібник / Б. Б. Самотокін. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 508 с.
2. Комиссарчик, В. Ф. Автоматическое регулирование технологических процессов: Учебное пособие [Текст] / В. Ф. Комиссарчик. – Тверь: ТГТУ, 2001. – 248 с.
3. Кузицин, В. Ф. Настройка автоматических регуляторов с определением модели объекта второго порядка с запаздыванием по двум точкам комплексной частотной характеристики [Текст] / В. Ф. Кузицин, С. В. Петров // Теплоэнергетика. – 2012. – № 10. – С. 50-57.
4. Свістельник С. С., Ткачук А. Г., Ільницький Т. П., Правденко Р. В. Розробка методу визначення параметрів регулятора для керування астатичним об'єктом третього порядку [Текст] // Технологический аудит и резервы производства. – 2015. – № 1/3 (21). – С. 41-45.
5. Sanjay, Kr. S. Multi-Objective Optimization of PID Controller for Temperature Control in Centrifugal Machines Using Genetic Algorithm [Text] / Sanjay Kr. Singh, D. Boolchandani, S.G. Modani, Nitish Katal // Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology. – 2014. – V.7. – P. 1794-1802.
6. Mohd, R. Multi-objective optimization of PID controller parameters using genetic algorithm [Text] / R. Mohd // Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Electrical Engineering. – 2012. P. 104-108.
7. Ying, Chen. Application of Improved Genetic Algorithm in PID Controller Parameters Optimization [Text] / Ying Chen, Yong-jie Ma, Wen-xia Yun. // Institute of Advanced Engineering and Science. – 2013. – V.11. – P. 1524-1530.
8. Murray, Nicholas. Nonlinear PID controller [Text] / Nicholas Murray // Electrical Engineering. – 1990. – V.1. – P. 154-159.
9. EBA FINAL draft Regulatory Technical Standards [Electronic resource] / BCC Research. – 2015. – Available at: \www/URL: <http://www.eba.europa.eu/documents/10180/642449/EBA-RTS-2014-06+RTS+on+Prudent+Valuation.pdf>